
**Директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка
Наталію Василівну ЗАЙМЕНКО обрано членом-кореспондентом
Національної академії наук України**

6 березня 2015 р. відбулося засідання Загальних зборів Національної академії наук України, на якому було обрано дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України.

По Відділенню загальної біології НАН України новим членом-кореспондентом зі спеціальності «екологія рослин» обрано директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, в. о. завідувача відділу аллопатії, доктора біологічних наук, професора Наталію Василівну Заїменко.

Н.В. Заїменко — відомий учений у галузі екології, фізіології, агрохімії та інтродукції тропічних і субтропічних рослин, автор винаходів, зокрема вона розробила технологію вирощування рослин захищеного ґрунту на волокнистих субстратах, склад комплексних органо-мінеральних добрив пролонгованої дії для живлення рослин, фунгіцидні композиції на основі кремнієвмісних наноматеріалів та суміші для ремедіації ґрунтів.

Наукові розробки Наталії Василівни у галузях мінерального живлення рослин, космічного ґрунтознавства, конструювання штучних біогеоценозів, добре відомі в Україні та закордоном. Вона брала участь у багатьох космічних експериментах, створила ґрунтозамінники з керованими фізико-хімічними характеристиками, розробила структурно-функціональні засади конструювання штучних біогеоценозів і створення замкнутого циклу в біологічних системах з використанням вторинної сировини, визначила якісні та кількісні критерії оптимізації волокнистих замінників ґрунту, дослідила фізико-хімічні, мікробіологічні, еколого-фізіологічні, біохімічні та біофізичні процеси формування штучної екосистеми, вивчила особливості росту і розвитку вищих рослин у межах змодельованого біогеоценозу в умовах імітованої мікрогравітації, гермооб'єму та невагомості, встановила механізми їх саморегуляції, описала систему ґрунт — рослина — ґрунт з урахуванням динамічного характеру взаємодії середовища і рослин, розробила інформаційно-ресурсні моделі для з'ясування основних принципів структуроутворення штучного біогеоценозу.

Н.В. Заїменко вперше встановила у рослин різного екоморфотипу, зокрема у тропічних орхідних, змішаний тип фіксації вуглекислоти, дослідила анізотропність алолохімікатів, біогенних елементів, мікроорганізмів у природних і штучних біогеоценозах, установила позитивний вплив кремнієвмісних природних мінералів на стійкість рослинних організмів до стрес-факторів.

Наталія Василівна працює в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України з 1982 р. Молодший науковий співробітник, потім — старший науковий співробітник, у 1992—1996 рр. — завідувачка відділу тропічних і субтропічних рослин. У 1998 р. її обрано на посаду провідного наукового співробітника. Із січня 2005 р. виконувала обов'язки директора НБС ім. М.М. Гришка, а у 2008 р. її було затверджено на цій посаді.

У 1988 р. Н.В. Заїменко захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Фізіологія рослин», в 2002 р. — докторську дисертацію зі спеціальності «Екологія».

Наталія Василівна — автор та співавтор 196 наукових публікацій, зокрема трьох монографій. Вона керує підготовкою семи кандидатів та консулює двох докторів наук, є головою Вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Екологія» та «Ботаніка».

Н.В. Заїменко нагороджено багатьма державними та відомчими відзнаками, вона є лауреатом міжнародних виставок наукових розробок. У 2011 р. за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю Наталію Василівну удостоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Колектив Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України вітає шановну Наталію Василівну Заїменко з обранням членом-кореспондентом НАН України та бажає нових наукових досягнень і творчих злетів!